

A2 11

**ИНТЕРВЕНЦИЈА И КОНТРОЛИСАНО ВРАЋАЊЕ У ПОГОН
ТРАНСФОРМАТОРА Т-2 ЗА НАПАЈАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
У ТЕ МОРАВА**

ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ*, БРАНКО ПЕЈОВИЋ
Електротехнички институт Никола Тесла

БЕОГРАД

**СЛАВИША ДОБРОСАВЉЕВИЋ, МИЛАН СТАНКОВИЋ,
ЉУБИША ПЕТРОВИЋ**
ЈП Електропривреда Србије, Огранак ТЕНТ, ТЕ Морава

СВИЛАЈНАЦ

СРБИЈА

Кратак садржај — У ТЕ Морава, већ 55 година, налази се у погону мрежни трансформатор (трансформатор опште групе) Т-2, 31,5MVA, 110/36,75/6,3 kV, један од два који директно напајају дистрибутивну мрежу 35 kV и од којих доминантно зависи сигурност напајања града Свилајнца. Током свог радног века који је одавно премашео просечни (пројектовани) век, предметни трансформатор поред историје погонских догађаја одавно показује знаке остарелости и овлажености изолационог система, као последица погонских напрезања, ванредних догађаја у систему, али и чињенице да је више пута отворан ради разних интервенција или поправки. Дотрајалости теретне регулационе преклопке (ТРП) старог типа највероватније је довела до терминалног њеног квара у касну јесен 2020. године избацивши га из погона. Тиме је терет напајања града спао на преостали трансформатор у ТЕ чиме је поузданост поготово у зимском периоду већег оптерећења озбиљно нарушена. Планирана набавка и замена у проблематичном периоду пандемије није реализована и одлучено је да се постојећи трансформатор оспособи и врати у погон.

У раду ће бити описани поступци блокаде неисправне ТРП, резултати извршених електричних испитивања, односно хемијских испитивања узорака уља, укључујући и контролисано пуштање у погон до режима празног хода чиме је омогућено привремено враћање трансформатора у погон. На овај начин је повећана поузданост напајања града до доласка и инсталације новог трансформатора на месту Т-2 крајем новембра 2022. године. Током свог радног века који је одавно премашео просечни век трансформатора, предметни трансформатор поред богате историје погонских догађаја одавно показује знаке остарелости и овлажености изолационог система, као последица погонских

* Косте Главинића 8а, Београд, djordje.jovanovic@ieent.org

напрезања, ванредних догађаја у систему, али и чињенице да је неколико пута транспортован у фабрику ради интервенције и ремонта.

Кључне речи — трансформатор, изолациони систем, овлаженост изолације, старење изолације, квар, теретна регулациона преклопка, празан ход.

1. Увод

У раду ће бити описан проблем који је настао терминалним кваром на ТРП резултујући испадом предметног трансформатора који је након испитивања и дефектаже проглашен неспособним за погон. На тај начин је превасходно напајање града Свилајнац спало са само један трансформатор на месту Т-5, 20/20/6,67MVA, 110/36,75/10,5kV такође у постројењу ТЕ „Морава“.

1.1. Историјат погона, погонских догађаја и интервенција на трансформатору

Енергетски трансформатор (ЕТ) који је предмет рада оригинално је произведен 1967. године, назначене снаге 31,5/31,5/15 MVA, назначеног напонског нивоа 110/36,75/6,3 kV, налази се у разводном постројењу ТЕ „МОРАВА“ Свилајнац и од изузетног значаја за напајање дистрибутивног конзумног подручја општине Свилајнац. Важан конструктивни детаље који је делимично узрок сталних проблема услед овлажености чврсте изолације је чињеница да је трансформатор старије конструкције са судом који је изведен тако да не може да трпи вакуум чиме је онемогућено квалитетно сушење активног дела у суду трансформатора, што је стандардна пракса када се то ради на терену.

Од почетка експлоатације поменутог трансформатора прво погоршање електроизолационог система (ЕИС) констатовано је у извештају електро-енергетског инспектора од 28.10.1983. Након тога 05.07.1985. произвођач после детаљних испитивања, констатује да су се, услед велике динамичке силе која је настала у трансформатору као последица погонског догађаја - пробој кабловских глава у непосредној близини трансформатора, померили намотаји 35 kV и 6 kV. Због тога је предложена обнова активног дела трансформатора. Током 1994. године трансформатор је транспортован у фабрику трансформатора, где је урађен ремонт, премоћавање и повећана снага средњег напона са 20MVA на 31,5MVA.

Следећи транспорт трансформатора у фабрику био је током 2004 године, где је обављена поправка након новог ванредног погонског догађаја - приликом деловања заштите на искључење трансформатора дошло је до заглављивања једног пола прекидача 10 kV при чему је трансформатор није благовремено искључен већ је остао под оптерећење, али на две фазе до искључења деловањем друге заштите. Резултати гаснохроматографске (ГХ) анализе садржаја гасова растворених у уљу су указивали на електрични лук у уљу, али и на значајну деградацију-карбонизацију чврсте изолације.

Управо због лошег стања чврсте изолације одлучено је да се трансформатор пошаље на поправку у фабрику трансформатора. На узорцима папира узетим са различитих места на намотају трансформатора одређивањем степена полимеризације (D_p) потврђено је да је D_p у зони ниских вредности, мањи од 400 што предвиђа релативно кратак век (Табела 1). За вредност D_p мању од 250 сматра се да је папир изгубио своју механичку чврстоћу.

Године 2004. извршена је поправка, али предвиђено сушење активног дела у вакуумској сушари због проблема са истом није урађено. Резултати тада обављених електричних испитивања указивали су на недовољну осушеност изолације. Оцењено је да би наставак погона био ризичан, због велике вероватноће да ће у погону, под радном температуром, знатна количина влаге заробљене у чврстој изолацији веома брзо прећи у уље и оборити диелектричну чврстоћу уља. Због улоге предметног трансформатора да напаја град Свилајнац и актуелне рестриција у напајању због његовог одсуства ипак одлучено да се трансформатор што пре пусти у рад уз поштрену контролу. Трансформатор, иако недовољно осушен, враћен је у погон.

Табела I: Вредности степена полимеризације (D_p) узрока папира трансформатора Т-2 измерених 2004. године.

Узорак нарон папира	Садржај воде у папиру (% масених)	D_p (-)
ВН фаза А	7,40	390
ТН фаза А	7,90	376
ВН фаза В	7,50	296
НН фаза В	6,90	359
ТН фаза В	7,70	389
ВН фаза С	7,30	376
ТН фаза С	7,30	404

Од тада датира већина проблема са овлаженошћу изолационог система овог трансформатора који је практично, у мањој или већој мери, стално присутан. Наредних година, вршена су редовна испитивања и поштрене контроле изолационог система. Често се јављао проблем са ниском диелектричном пробојношћу уља те су повремено вршене интервенције у смислу филтрирања и дегазације на лицу места (2005., 2006., 2008. и 2018. године), која су давала само краткорочна побољшања изолационих параметара, превасходно изолационог уља, јер због механичке слабости конструкције суда, није смео да се примени вакуум.

Слика I: Приказ тренда промене изолационих отпора за поједине мерне спреге у периоду 2005.-2020. година

На предметном трансформатору Т-2, фаб. бр. 106572, су током претходних неколико година вршена превентивна дијагностичка испитивања чији су резултати дати у неколико извештаја Института. У свим извештајима Института детаљно су анализирани и коментарисани резултати свих извршених мерења. Освртом на историјат испитивања трансформатора, праћење тренда погоршања стања појединих елемената трансформатора, уз опширан мониторинг и дијагностику стања предметног трансформатора неколико пута се долазило до закључка да његов даљи погон може да буде скопчан са ризиком, односно да трансформатор не задовољава минималне потребне услов за даљи нормалан погон.

2. Ванредни догађај нов.2020.

Редовно испитивање трансформатора Т-2 који је био предмет поштрене контроле извршено је у августу 2020. године. Приликом мерења отпора изолације током 2020. године, при адекватним временским условима и уз температуру најтоплије тачке трансформатора од 22°C, што је вредност врло блиска референтној температури на коју се врше свођења измерених вредности, могло се доћи до закључка да је вредност изолационог отпора ВН намотаја ниска и мања од минималне препоручене граничне вредности. У наредној табели бр. 3 приказане су упоредо измерене вредности параметара ЕИС у периоду од 2015. до 2020. године.

Табела II: Вредности изолационих отпора и коефицијента апсорпције ЕИС трансформатора Т2 приликом испитивања у периоду 2015.-2020. години

Мерна спрега	2015. године		2017. године		2018. године		2019. године		2020. године	
	Мерено на 4°C		Мерено на 55°C		Мерено на 28°C		Мерено на 14°C		Мерено на 22°C	
	R _{60"} (MΩ)	N (-)								
ВН:СН (НН+М)	1027	1,38	254	1,03	<u>581</u>	1,21	<u>812</u>	1,59	<u>622</u>	1,38
ВН:М (СН+НН)	1568	1,15	522	1,03	<u>858</u>	1,09	977	1,15	<u>792</u>	1,10
СН:НН (ВН+М)	932	1,31	210	1,03	<u>477</u>	1,28	624	1,57	<u>482</u>	1,38
СН:М (ВН+НН)	6699	1,50	2336	1,25	<u>4112</u>	1,28	4469	1,45	3694	1,38
НН:М (ВН+СН)	754	1,33	188	1,08	<u>437</u>	1,18	580	1,46	<u>434</u>	1,31

На графикону приказаном испод, који представља резултате приказане у табели 3, јасно се види какав је тренд отпора изолације намотаја у наведеном периоду, при чему што се тиче намотаја СН и НН у мерним спојевима СН:НН и НН:М, вредности изолационих отпора сврставају ЕИС у II групи квалитета – препоручена доња гранична вредност за намотај назначеног напона од 35 kV је 300 MΩ, док се једино у споју СН:М има задовољавајућа вредност за I групу квалитета (изостављено на графичком приказу).

Према резултатима мерења отпора изолације, стање ЕИС предметног трансформатора је лоше односно ЕИС је значајно овлажен, што је налаз који је актуелан више година уназад. Оцену о високој овлажености изолационог система поткрепили су и резултати мерења садржаја воде у уљу, односно диелектричне чврстоће уља у узорку од 13.8.2020. године, са 57 ppm воде и свега 120 kV/cm, што је незадовољавајућа вредност за трансформаторе назначеног напона 110 kV. Стање високог садржаја воде у уљу и врло ниске диелектричне чврстоће такође је стално присутно неколико година унатраг.

Осим тога, током ремонта у 2019. години извршено је мерења диелектричног одзива трансформатора методом *FDS+PDC Dielectric Frequency Response*. Процена садржаја воде у чврстој изолацији трансформатора Т-2 добијена методом фреквентног зависне спектроскопије изолације била је 4,1-4,2% воде у чврстој изолацији уз релативну zasiћеност од 24-25% што је према IEC 60422 препорукама произвођача односно брошуре *CIGRÉ* карактеристично за значајно овлажену чврсту изолацију. Ти налази су још тада наводили на сумњу да ће влага, заостала у чврстом делу изолације, под утицајем загревања током погона почети да прелази у уље и да снижава изолационе параметре уља, превасходно диелектричну издржљивост (пробојност) уља чиме се угрожава погонска сигурност трансформатора. Посебан ризик представљале су ситуације када долази до промене режима оптерећења, односно значајнијих варијација радних температура (укључење трансформатора у хладном стању) када као

последица високог садржаја воде у уљу може да дође до појаве издвајања слободне воде у облику капљица и даљег смањења диелектричне чврстоће уља што може да доведе до пробоја. Сходно томе, препоручено је планирање сушења ради поправке стања ЕИС намотаја у првом могућем термину.

Слика 2: Приказ тренда измерених вредности отпора изолације приликом испитивања у периоду 2015.-2020. година

Слика 3: Диелектрични фреквентни одзив за мерну спрегу ВН:СН и СН:НН из 2019. године

Током протеклог периода на предметном трансформатору Т-2 је више пута покушавано сушење уљно-папирне изолације. Међутим, основни проблем је што трансформаторски суд не

трпи вакуум тако да су сви до сада примењивани процеси на терену били без примене вакуума и углавном неуспешни када је реч о сушењу чврсте изолације. За овај поступак неопходна је поред загревања комплетног активног дела трансформатора (уз обезбеђење термичке изолације) и евакуација уља, примена вакуума, у неколико циклуса као јединог поузданог метода за издвајање влаге из чврсте изолације. Међутим, додатна отежавајућа околност за примену нешто „агресивнијег“ процеса сушења лежи у чињеници да је чврста изолација, упркос комплетном премотавању које је обављено приликом повећања снаге, током погона остарела и највероватније значајно изгубила на својој механичкој чврстоћи, што је потврђено повишеним садржајем продуката фурана од 2,71 ppm према извештају 420086-Л

Другим речима у конкретном случају, једини успешан начин сушења трансформатора чији суд не трпи вакуум представља сушење активног дела у сушници фабрике трансформатора, што је подразумевало искључење истог из погона на дуже време што није долазило у обзир јер се преко њега обавља напајање града Свилајнца. Стога се његово стање разним привременим интервенцијама практично одржавано на граници прихватљивог за даљи погон, уз сталну поштрену контролу како узорака уља тако и параметара изолационог система.

Поред проблема са стањем ЕИС трансформатора, стање његове теретне регулационе преклопке (ТРП) је више година унатраг показивала знаке дотрајалости кроз слабљење опруга и повећање прелазног отпора на дотрајалим и оштећеним контактима. На наредном графичком приказу на слици 4 дати су резултати само једног мерења електричних отпора намотаја у свим положајима ТРП на коме су очигледни знаци дотрајалости ТРП,

Слика 4: Промена вредности електричног отпора намотаја односно максималне разлике међу фазама за све положаје ТРП

У новембру 2020. године долази до ванредног догађаја - прекид механичке везе осовине механизма ТРП и њеног моторног погона и привременог искључења трансформатора из погона од стране службе одржавања ТЕ, ради санације - успостављања механичке везе ТРП и синхронизације моторног погона. Након успостављања механичке везе, приликом укључења у празан ход дошло је до прораде првог степена-опомене Бухолц релеја, због чега је трансформатор искључен ради ванредног испитивања. Како је трансформатор у склопу редовне поштрене контроле испитан у лето исте године, тежиште испитивања било на стању ТРП као потенцијалног разлога за реаговање опомене Бухолц релеја.

Пре почетка мерења ТРП је затечена у позицији „10“ на показивачу у орману моторног погона, са успостављеном механичком везом осовине механизма ТРП и њеног моторног погона. Број позиције на самом поклопцу ТРП није било могуће прочитати због дотрајалости (замућености) стакла показивача. Мерењем односа трансформације у затеченој позицији утврђен је прекид електричне везе ВН намотаја и ТРП у све три фазе, након чега је ТРП ручно пребачена у позицију „9“ где је мерењима установљено да је стварна позиција ТРП „6“. Уз асистенцију одржавања ТЕ извршена је синхронизација ТРП и моторног погона, након чега су извршена мерења у свим позицијама регулације.

Мерењем преносних односа намотаја ВН-НН утврђен је прекид електричне везе ВН намотаја и ТРП у свим непарним позицијама регулације за све три фазе, док је у парним позицијама електрична веза очувана са измереним односима трансформације у границама дозвољеног одступања. Спрега трансформатора била је у складу са подацима са натписне таблице - YNd5.

Мерења електричних (омских) отпора намотаја извршена су у две позиције ТРП у циљу провере електричне везе ВН намотаја и ТРП, где је потврђен прекид везе на све три фазе у непарној позицији "19", док је у парном положају позицији "18" веза очувана, са задовољавајућим вредностима омских отпора, сличним раније измереним. Имајући у виду и резултате мерења односа трансформације закључено је да је до прекида везе дошло у непарним радним контактима или у прекидачком или у бирачком делу ТРП, при чему је највероватније у питању велико оштећење механичког склопа ТРП јер је прекид везе присутан у све три фазе. Урађена је и гаснохроматографска (ГХ) анализа узорка уља из главног суда трансформатора, у коме је смештен и бирачки део ТРП, која је утврдила појаву електричног лука са пражњењем мале густине енергије, шифра $C(DI)$ (прелиминарни извештај Института од 30.11.2020. године), што потврђује сумњу да је дошло до механичког оштећења највероватније о на непарним радним контактима бирачког дела ТРП.

Закључено је да трансформатор у оваквом стању ТРП није способан за даљи нормалан погон јер иако је електрична веза очувана у парним позицијама ТРП, прекид везе у непарним позицијама значи и да је врло вероватно нарушена унутрашња геометрија (сигурносна растојања контаката) ТРП, па је самим тим и понашање трансформатора под назначеним напоном и евентуалним пренапонима непредвидљиво. Расположивост за погон трансформатора Т-2 је због своје назначене снаге од 31,5MVA од велике важности са гледишта сигурности напајања дистрибутивне мреже град Свилајнца, која би у противном остала само на трансформатору Т-5. Трансформатор Т-5 је резерва напајања конзума града Свилајнца, мање је назначене снаге од 20MVA и његов рад током зимског периода оптерећења био би на горњој максималној граници. Стога није долазило у обзир да се трансформатор Т-2 шаље на препоручени фабрички ремонт који би у најбољем случају трајао минимално 3 месеца.

Зато се упркос потврђеном квару на ТРП тражена могућност да се трансформатор Т-2 ипак укључи у погон и да буде „топла“ резерва за случај испада трансформатора Т-5 и угрожавања напајања дистрибутивне мреже, при чему би Т-2 евентуално могао да ради само у једном фиксираном (закључаном) положају ТРП за који је мерењима потврђено да постоји сигурна електрична веза.

Сада је на овако припремљеном трансформатору са блокираном ТРП требало извршити пробни погон како би се видело да ли је уопште могућ сигуран рад трансформатора прво у режиму празног хода а касније са ограниченим оптерећењем. Већ је у раду наведено да предметни трансформатор више година унатраг пати од проблема овлажености чврсте изолације након једне од неколико интервенција на активном делу.

Ти налази су још тада наводили на сумњу да ће влага, заостала у чврстом делу изолације, под утицајем загревања током погона почети да прелази у уље и да снижава изолационе параметре уља, превасходно диелектричну издржљивост (пробојност) уља чиме се угрожава погонска сигурност трансформатора, посебно приликом промене режима оптерећења, односно значајнијих варијација радних температура (укључење трансформатора у хладном стању). Управо овај режим укључења је проблематичан у конкретном случају.

3. Контролисано укључење трансформатора T-2 у режим празног хода

Из свега горе наведеног постојала је бојазан да се наведени трансформатор са значајно овлаженим ЕИС, након извршене интервенције-блокаде ТРП и после дуготрајног периода застоја, стави у погон. Из тог разлога одлучено да се изврши најпре оглед празног хода уз контролисано подизање испитног напона до номиналног напона како би се пратило понашање трансформатора, а затим на основу тога донела одговарајућа одлука о његовом даљем пуштању у погон и евентуалном оптерећењу истог.

За ту прилику припремљена је шема напајања приказана на слици 5 испод:

Слика 5: Шема везивања при огледу празног хода до номиналног напона трансформатора T-2

Отежавајућа околност била је што је оглед празног хода извршен у складу са могућностима на терену и ограничењима везаним за напојну опрему. Стога је максимум испитног напона који је остварен износио 93% номиналне вредности и поред превезивања сувог трансформатора T-1 (1 MVA, Dy5, 6,3/0,4 kV) из погона електрофилтера, преко кога је извршено напајање предметног трансформатора T-2, а све то услед падова напона који се јављају сходно дужини каблова који су коришћени како би се повезала шема, као и другим ограничавајућим факторима у шеми везивања.

Пре почетка огледа извршено је контролно мерење отпора изолације у свим мерним спојевима чији су резултати услов за даљи ток огледа ПХ. Претходно је екипа одржавања електране извршила узорковање и проверу диелектричне чврстоће уља што је обавезан предуслов за укључење трансформатора у празан ход. Добијена је вредност преко 250 kV/cm што је задовољавајуће за дати назначени напон трансформатора.

Извршено је провера стања ТРП мерења електричних отпорности намотаја ВН у свим положајима. Том приликом је закључено да ТРП у положају бр. 10 има обезбеђену електричну везу у све три фазе што је проверено мерењем отпора намотаја односно односа трансформације, ТРП је блокирана у том положају и онемогућена је даља манипулација.

Затим се приступило самом огледу празног хода, а према шеми везивања приказаној на слици 1. ВН страна сувог енергетског трансформатора превезана је са 6300V на 6615V како би се на предметном трансформатору T-2 остварило 93% номиналног напона. Регулационим трансформатором 400V/0-400V, 250kVA, полагаано је подизан напон и праћене промене електричних параметара, до постизања максималних 93% номиналног напона. На наредној слици Z дат је хисторграм извршеног огледа празног хода са читавањем напона на 6,3 kV страни трансформатора T-2 путем ДЦС система електране.

Оглед је трајао равно пола сата, при чему није било значајних промена, а резултати мерења прочитани са мрежног анализатора Chauvin Arnoux CA 8335. Резултати мерења добијени по достизању максималног испитног напона током контролисаног пуштања трансформатора T-2 у режим празног хода дати су у табели II.

Треба рећи да су извршена мерења параметара огледа празног хода пре свега квалитативног карактера, односно имају циљ да се види понашање наведеног трансформатора при огледу празног хода контролисаним подизањем испитног напона. Сличан поступак вршен је и приликом првог укључења у погон блок-трансформатора 410MVA, 410/22kV у ТЕ Костолац-Б, када је требало проверити стање блок-трансформатора који је произведен 2021. година, а стајао је у резерви (опремљен, али ван погона) 14 година.

Слика б: Хистограм напона напајања трансформатора Т-2 при огледу празног хода на терену

Табела II: Мерење напона, струја и снага у режиму празног хода трансформатора

Време (ч:мин)	U/U_n (%)	$U_{0,RT}$ (V)	$I_{0,RT}$ (A)	P (kW)	S (kVA)
12:35	93	366,4	101	38,4	111,6
		366,9	211		
		370,8	193		
12:50	93	367,0	103	39,4	113,3
		368,0	212		
		372,3	195		
13:05	93	365,9	102	39,0	111,8
		366,8	211		
		371,0	194		

Након успешно обављеног контролисаног укључења трансформатора и огледа празног хода извршена мерења су показала да трансформатор Т-2 може да се пусти у погон, најпре у празан ход, а затим и да се постепено оптерети (из разлога сигурности процена је да се иде до 30%

назначене снаге). Такође је дата је препорука да се трансформатор пошто се стави у погон, без обзира на захтеве дистрибутивног система, држи у режиму празног хода, јер је то са гледишта његове остареле и овлажене чврсте изолације повољније и погонски безбедније него да се укључује по потреби, из хладног стања због ризика издвајања слободне воде.

4. Закључак:

Значајна остарелост трансформатора који су у погону у појединим електранама ЕПС често налаже неопходност наставка њиховог погона на граници поузданости јер исте није могуће у кратком времену било поправити било заменити новим. Обезбеђење одговарајућих финансијских средстава и реализација јавних набавки су били често дуготрајни и отежани. Такође, процес уговарање, производња и испорука нових јединица, у актуелном времену енормне потражње може да потраје и годину дана.

Упркос чињеници да је на трансформатору за напајање дистрибутивне мреже Т-2 током 55 година погону вршено и његово премотавање, услови погона, квалитет радова приликом ревитализације, а посебно процеса сушења и стални каснији проблеми са влагом, учинили су да је његов изолациони систем или при крају или је већ потрошио свој животни век и већ дуже време је препоручена његова замена. На то указује стални тренд погоршања параметара изолационог система односно карактеристика изолационог уља који су предмет дугогодишње превентивне контроле. Терминални квар на већ дотрајалој ТРП практично је избацио из погона предметни трансформатор и према природи квара једино решење било је поправка у фабричким условима. Иако би поправка вероватно трајала знатно краће од евентуалне набавке новог, с обзиром на остарелост изолације била ја неизвесна успешност процеса сушења и питање је колико би се поправком и сушењем продужио век, као и техно-економска оправданост изабраног решења.

Основна корист која је била и покретач за активност описану у раду била потреба да се обезбеди сигурност напајања дистрибутивног конзума града Свилајца, док тренутка када је извршена набавка и инсталација новог трансформатора опште групе на месту Т-2 која је реализована и нов трансформатор је укључен у експлоатацију 22.11.2022. године. До тада, предметни стари трансформатор Т-2 је био у погону, као подршка трансформатору за напајање дистрибутивне мреже Т-5.